

PROTOCOLO

Código: PRO.SAMU.005

Data da Primeira Versão: 05/02/2024

Versão: 00

PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB
- ENVIO DO J14- DADOS VITAIS

Data da Última Revisão: 21/08/2024

Página: 1 de 32

DOI: 10.5281/zenodo.15839071

SUMÁRIO

1.	TERMINOLOGIA E SIGLAS	2
2.	OBJETIVO.....	3
3.	JUSTIFICATIVA	3
4.	CRITÉRIOS DE INCLUSÃO	3
5.	CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO.....	3
6.	SISTEMATIZAÇÃO DA CONTRA REGULAÇÃO.....	4
6.1.	AVALIAÇÃO PRIMÁRIA - “AVALIAR, IDENTIFICAR E TRATAR”	4
6.2.	AVALIAÇÃO SECUNDÁRIA: Roteiro “AMPLE”	5
7.	ABORDAGEM GERAL	6
7.1.	Avaliação da Cena	6
7.2.	Impressão Inicial - “Visão de Para-Brisa”	6
7.3.	MNEUMONICO X-ABCDE.....	6
8.	ATENDIMENTOS ESPECÍFICOS “POR NATUREZA”	11
8.1.	Causas Externas	11
8.1.1.	TRAUMA	11
8.1.2.	AFOGAMENTO	13
8.1.3.	QUEIMADURA.....	16
8.1.4.	INTOXICAÇÃO	18
8.2.	CLÍNICO	19
8.2.1.	DOR TORÁCICA	19
8.2.2.	AVC	21
8.2.3.	HIPOGLICEMIA.....	23
8.3.	OBSTETRICO.....	24
8.3.1.	GRAVIDEZ E TRABALHO DE PARTO	24

PROTOCOLO

Código: PRO.SAMU.005

Data da Primeira Versão: 05/02/2024

Versão: 00

PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB
- ENVIO DO J14- DADOS VITAIS

Data da Última Revisão: 21/08/2024

Página: 2 de 32

8.4. PSQUIATRICO	26
8.5. SITUAÇÕES ESPECIAIS.....	28
8.5.1 PEDIATRIA	28
8.5.2. IMV	30
9. FLUXOGRAMA	32
10. CONCLUSÃO	32
11. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	33
12. REFERÊNCIAS.....	33
13. GLOSSÁRIO	33
14. ANEXOS	34
15. HISTÓRICO DE REVISÃO.....	34

1. TERMINOLOGIA E SIGLAS

- **AA** – Ar Ambiente
- **AMPLE** – Mnemônico que compreende a avaliação secundária (A- Alergias, M- Medicamentos, P- Patologia, L- Líquidos e Refeições, E- Eventos)
- **AVC** – Acidente Vascular Cerebral
- **AVP** – Acesso Venoso Periférico
- **DM** – Diabetes Melitus
- **ECG** – Escala de Coma de Glasgow ou Eletrocardiograma (interpretação de acordo com o quadro que estiver sendo abordado)
- **EV** - Endovenoso
- **HAS** – Hipertensão Arterial Sistêmica
- **IAM** – Infarto Agudo do Miocárdio
- **IMV** – Incidente Múltiplas Vítimas
- **J13 – Apoio de USA** – Atalho do sistema operacional Vsky SAMU
- **J14 – Dados Vitais** – Atalho do sistema operacional Vsky SAMU
- **J15 – Solicitação de Conduta Médica** – Atalho do sistema operacional Vsky SAMU
- **MMSS** – Membros Superiores
- **MMII** – Membros Inferiores
- **MID** – Membro Inferior Direito
- **MIE** – Membro Inferior Esquerdo
- **MSD** – Membro Superior Direito
- **MSE** – Membro Superior Esquerdo
- **MAF** – Máscara de Alto Fluxo

PROTOCOLO

Código: PRO.SAMU.005

Data da Primeira Versão: 05/02/2024

Versão: 00

PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB
- ENVIO DO J14- DADOS VITAIS

Data da Última Revisão: 21/08/2024

Página: 3 de 32

- **MR** – Médico Regulador
- **O2** – Oxigênio
- **PNI** – Paciente não identificado
- **RNC** – Rebaixamento do Nível de Consciência
- **SAMU** – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
- **SSVV** – Sinais Vitais
- **SCA** – Síndrome Coronariana Aguda
- **SCQ** – Superfície Corporal Queimada
- **SIC** – Segundo Informações Colhidas
- **SAT** – Saturação
- **SP02** – Saturação de Oxigênio
- **TEC** – Tempo de Enchimento Capilar
- **USB** – Unidade de Suporte Básico de Vida
- **USA** – Unidade de Suporte Avançado de Vida

2. OBJETIVO

O objetivo principal é padronizar o processo de **contra regulação**, através do envio da evolução dos técnicos de enfermagem, durante as ocorrências atendidas pelas unidades de Suporte Básico de Vida do SAMU 192, possibilitando uma comunicação eficiente e clara entre a equipe operacional e o médico regulador, garantindo assim a continuidade do atendimento ao paciente, contemplando as principais informações para auxiliar na decisão gestora.

3. JUSTIFICATIVA

Em meio aos desafios e complexidades inerentes aos atendimentos emergenciais prestados pelo SAMU 192 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - a padronização, a eficácia nos atendimentos e a coleta de informações, tornam-se elementos fundamentais para assegurar a qualidade no cuidado ao paciente.

No Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, a eficiência e a rapidez no atendimento são os principais objetivos para salvar vidas e proporcionar cuidados de saúde adequados à população em emergências. Para garantir uma resposta adequada a uma ampla gama de ocorrências atendidas, o SAMU 192 utiliza um padrão de divisão, onde todos os chamados são classificados e agrupados de acordo com a “natureza do atendimento”.

Com foco na avaliação primária e secundária do paciente, seguindo os princípios do “XABCDE”, este documento propõe uma abordagem sistematizada e alinhada às necessidades, visando não apenas ser um guia técnico, mas um instrumento que integra as melhores práticas e Protocolos do Ministério da Saúde, para identificar e tratar rapidamente as condições que representam risco iminente à vida.

Entre esses tipos de atendimentos, destacam-se aqueles relacionados às **CAUSAS EXTERNAS, CLÍNICOS, GINECO/OBSTÉTRICOS E PSIQUIÁTRICOS**. Cada uma dessas categorias demanda abordagens específicas para oferecer o melhor suporte de vida aos pacientes.

4. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Este protocolo se aplica a todos os atendimentos onde são realizadas contra regulações para Unidades de Suporte Básico de Vida do SAMU 192, destacando nele, os registros PRIMORDIAIS E OBRIGATÓRIOS que devem estar inseridos no prontuário do paciente, como forma de organizar a coleta e preenchimento dos dados, além de direcionar a melhor tomada de decisão pelo Médico Regulador, da Central de Regulação do SAMU 192.

5. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

	PROTOCOLO	Código: PRO.SAMU.005
		Data da Primeira Versão: 05/02/2024
	PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB - ENVIO DO J14- DADOS VITAIS	Versão: 00
		Data da Última Revisão: 21/08/2024
		Página: 4 de 32

Evoluções e Contra Regulações enviadas pelas unidades de Suporte Avançado de Vida do SAMU 192.

6. SISTEMATIZAÇÃO DA CONTRA REGULAÇÃO

As ocorrências atendidas em ambiente pré-hospitalar, exigem uma abordagem ágil, coordenada e eficaz por parte dos profissionais de saúde. Diante das situações críticas e frequentemente imprevisíveis associadas a eventos diversos, a capacidade de responder de forma estruturada e rápida torna-se imperativa para garantir a melhor assistência possível aos pacientes. Desta forma vê-se a necessidade de registrar de forma objetiva e organizada, todo o atendimento prestado e os achados clínicos avaliados, com o intuito de definir precocemente a melhor conduta e destino para o paciente.

Em todos os atendimentos realizados pela USB, deverá ser seguido uma ordem de contra regulação, sendo:

1º J14 - SINAIS VITAIS: Registro dos primeiros sinais vitais coletados antes de qualquer abordagem feita e a avaliação primária no campo “Observação da Cena”, contendo o “XABCDE” (abordagem de socorrista nas alterações identificadas e os sinais vitais após as intervenções realizadas);

2º Chat (Monitor de Comunicação): Registrar a avaliação secundária (onde usaremos o mnemônico “AMPLE”) e, caso necessário, outras informações pertinentes ao atendimento;

3º J15 - Solicitação de Conduta Médica: O código “J15” é a sinalização enviada ao MR que a passagem de informação da equipe operacional se encerrou, necessitando de conduta médica;

4º Execução da Conduta Médica: Realizar a prescrição médica exatamente conforme descrito, registrando pelo método “alça fechada”, ou seja, receber, realizar e registrar a execução de cada item prescrito pelo MR. Caso impossibilidade de execução ou novas alterações clínicas identificadas, informar imediatamente a regulação, a fim de nova conduta médica.

5º Intercorrências Durante o Transporte: TODOS os casos em que houver alterações clínicas não repassadas previamente e/ou mudança dos sinais vitais para faixas consideradas anormais para a idade, deve ser registrado no chat para ciência e avaliação de nova conduta médica.

6º Transferência de Cuidados: Registrar no chat o local de destino do paciente e o nome do médico/enfermeiro responsável com o seu número de registro profissional (CRM ou COREN).

IMPORTANTE: Caso seja identificado a necessidade de prescrição médica na avaliação primária, informe o código “J14” e o código “J15” logo em seguida. Após a conduta médica e novas intervenções (se necessário), dar continuidade com a avaliação secundária.

6.1. AVALIAÇÃO PRIMÁRIA - “AVALIAR, IDENTIFICAR E TRATAR”

A avaliação primária é o processo inicial de atendimento de um paciente, visando “avaliar, identificar e tratar” imediatamente qualquer condição de ameaça imediata à vida, através de uma abordagem sistematizada e rápida. Porém, esta etapa está intimamente relacionada com as informações que serão enviadas através do sistema de regulação.

Antes de registrar os sinais vitais do paciente, sempre deve ser checado o correto preenchimento da identificação do paciente (nome, idade, etc). As informações colhidas na avaliação primária, assim como as intervenções realizadas conforme protocolo de atendimento, serão enviadas no campo OBSERVAÇÃO DE CENA do código “J14 – Dados Vitais”, seguindo restritamente o mnemônico:

- **CINEMÁTICA DO TRAUMA + “XABCDE” para CAUSAS EXTERNAS (Exceto AFOGAMENTO)**
- **HISTÓRIA + “ABCDE” para CLÍNICOS, GINECO/OBSTÉTRICO e PSIQUIÁTRICOS.**

	PROTOCOLO	Código: PRO.SAMU.005
		Data da Primeira Versão: 05/02/2024
	PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB - ENVIO DO J14- DADOS VITAIS	Versão: 00
		Data da Última Revisão: 21/08/2024
		Página: 5 de 32

IMPORTANTE destacar que:

- O **RISCO INICIAL**, item a ser registrado no código “J14”, é a impressão inicial identificada pelo socorrista, após avaliar e antes de iniciar a intervenção, conforme tabela abaixo.

Figura 1: Tabela Risco Inicial – “J14”

Fonte: Acervo digital SAMU 192

- Nos casos de **PCR** ou **TRAUMA GRAVE**, informar código “J13 – Apoio de USA”, antes do “J14 – Sinais Vitais”.

6.2. AVALIAÇÃO SECUNDÁRIA: Roteiro “AMPLE”

A avaliação secundária é o processo de avaliação detalhada e sistemática do paciente, após a avaliação primária e tratativa inicial. Durante esta avaliação é realizado um exame físico completo e minucioso, na qual se obtêm um histórico detalhado do paciente, realizando o monitoramento dos sinais vitais e identificando lesões ou condições que possam não ter sido imediatamente evidentes durante a avaliação primária.

Para sua realização segue-se um roteiro de entrevista padrão através do mnemônico “**AMPLE**”, a ser realizado com o paciente, familiares ou terceiros que possam fornecer informações sobre a vítima, sendo enviado por meio de mensagem no CHAT de comunicação do sistema vsky SAMU, após o envio do “J14 – Dados Vitais”, conforme definição:

A = Alergias: Descrever histórico de alergias, seja medicamentosa ou alimentar.

M= Medicamentos: Medicamentos em uso ou tratamento regular ou irregular.

P = Patologias e passado médico: Problemas de saúde ou Doenças prévias.

L = Líquido e Refeições: Horário da última ingestão de líquidos ou alimentos.

E = Evento: Ambiente do evento, detalhando o ocorrido.

Após o envio das informações através do J14 – Dados Vitais (avaliação primária) e o chat de mensagens (avaliação secundária), deve ser acionado o código J15 – solicitação de conduta médica, sinalizando que o socorrista finalizou o envio de informações e necessita de conduta médica.

Todas as ações e condutas realizadas após o J15 e a prescrição médica, a RECUSA (do paciente ou familiar responsável) em atendimento, remoção ou medicação, as INTERCORRÊNCIAS apresentadas durante o percurso e a “situação” em que

	PROTOCOLO	Código: PRO.SAMU.005
		Data da Primeira Versão: 05/02/2024
	PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB - ENVIO DO J14- DADOS VITAIS	Versão: 00
		Data da Última Revisão: 21/08/2024
		Página: 6 de 32

o paciente se encontra durante a TRANSFERÊNCIA DE CUIDADOS (mantendo ou não o quadro conforme regulado) deve ser enviado no chat durante o curso da ocorrência. É importante ainda, sempre checar e informar se o paciente possui Plano de Saúde ou não.

Figura 2: Tela de interface atalho “J14 – DADOS VITAIS” e “J15– SOLICITAÇÃO DE CONDUTA MÉDICA”

Fonte: Acervo digital SAMU 192

7. ABORDAGEM GERAL

7.1. Avaliação da Cena

A avaliação da cena é uma importante etapa durante o atendimento pré-hospitalar (“P5 – Atendimento no local”, antes de iniciar a contra regulação – P6). Consiste em uma avaliação inicial do ambiente, antes de iniciar o atendimento direto ao paciente, priorizando a segurança da equipe, além de fornecer informações para planejar e priorizar o atendimento do paciente de forma segura.

Os principais aspectos envolvidos nesta avaliação são: Segurança da Equipe, Avaliação do ambiente, Número de vítimas, Cinemática, Mecanismo da lesão e Recursos necessários.

7.2. Impressão Inicial - “Visão de Para-Brisa”

Assim como a avaliação da segurança da cena, é essencial reforçar a importância da avaliação inicial no atendimento no local. A “impressão inicial” ao abordar cada paciente, refere-se à primeira observação feita ao chegar na cena, antes de qualquer contato direto com o(s) paciente(s). Esta impressão deve ser focada em três parâmetros: **“CONSCIÊNCIA”**, **“RESPIRAÇÃO”**, **“COR DA PELE”**.

A analogia com a **“visão de para-brisa”** destaca a importância de ter uma visão clara e ampla da situação antes de tomar qualquer ação, seguindo uma abordagem direcionada e sistematizada para vítimas “conscientes e responsivas” (XABCDE / ABCDE) e “inconscientes ou não responsivas” (CAB).

A impressão inicial faz parte do processo de atendimento no local (P5), contudo, pode ser convertido em informações para serem registradas no chat de comunicação do sistema quando for uma ocorrência de causas externas, tendo 3 ou 4 vítimas, sendo atendidas por outra instituição (Bombeiros, empresa privada de rodovia, etc). Nos casos de 5 vítimas ou mais, seguir o protocolo de IMV.

PROTOCOLO

Código: PRO.SAMU.005

Data da Primeira Versão: 05/02/2024

Versão: 00

PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB
- ENVIO DO J14- DADOS VITAIS

Data da Última Revisão: 21/08/2024

Página: 7 de 32

7.3. Mnemônico (X)ABCDE

A sequência da avaliação e do atendimento inicial obedece a uma ordem lógica, com o objetivo de garantir que sejam observadas as prioridades assistenciais imprescindíveis para a sobrevivência do paciente. O mnemônico ABCDE será utilizado para os casos de natureza clínica, gineco/obstétrica e psiquiátrica. O XABCDE será utilizado para as causas externas. Estas etapas obedecem, obrigatoriamente, à seguinte ordem sequencial:

- **X = HEMORRAGIA EXSANGUINANTE:** Identificação de hemorragias maciças e seu controle imediato.

DEVE-SE: Em todos os chamados de natureza “Causa Externa”, verificar presença de hemorragia externa que ameace a vida e realizar o manejo imediato dessa lesão, antes mesmo do manejo das vias aéreas (ou de forma simultânea, se possível). Pode-se utilizar técnicas de compressão direta, empacotamento ou uso de torniquete.

Figura 3: Técnicas de Contenção de Hemorragia

1- Compressão Direta

2- Empacotamento

3 -Torniquete

Fonte: Pesquisa imagem google

IMPORTANTE REGISTRAR: Local da lesão, intensidade do fluxo sanguíneo, estimativa de quantidade de sangue perdido, manobra utilizada para contenção da hemorragia (conforme figura 3) e eficácia ou não da manobra realizada.

- **A= PERMEABILIDADE DA VIA AÉREA E ESTABILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL:** Identificação e remoção de impedimentos ao fluxo de ar pelas vias aéreas, restabelecendo sua permeabilidade. Colocação de colar cervical, se indicado pela cinemática do trauma.

DEVE-SE: Verificar a permeabilidade da via aérea e prever a possibilidade de obstrução, avaliando presença de sangue, secreções ou corpo estranho. Estabilizar e realizar a abertura das vias aéreas através de manobras manuais **CHIN LIFT** ou **JAW THRUST**.

Figura 4: Manobra CHIN LIFT – Pacientes Clínicos

Fonte: Protocolo de Suporte Básico de Vida do SAMU 192 – MS

	PROTOCOLO	Código: PRO.SAMU.005
		Data da Primeira Versão: 05/02/2024
	PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB - ENVIO DO J14- DADOS VITAIS	Versão: 00
		Data da Última Revisão: 21/08/2024
		Página: 8 de 32

Figura 5: Manobra JAW THRUST – Para Vítimas de TRAUMA

Fonte: Protocolo de Suporte Básico de Vida do SAMU 192 – MS

IMPORTANTE REGISTRAR NA EVOLUÇÃO: Registrar achados como ruídos, roncos, secreção, sangue ou corpo estranho, necessidade de estabilização da cervical ou manobra utilizada para abertura da via aérea (conforme figura 4 e 5).

- **B= VENTILAÇÃO:** Identificação e correção de possíveis dificuldades ou obstruções que comprometam a ventilação pulmonar.

DEVE-SE: Verificar padrão respiratório, através do esforço, uso de musculatura acessória ou tiragem intercostal.

IMPORTANTE REGISTRAR: Padrão respiratório (esforço leve, moderado ou grave), em ar ambiente ou com suplementação de oxigênio, e manobras realizadas para melhorar a oxigenação do paciente como: posicionamento no leito, elevação de cabeceira, instalação de cânula orofaríngea ou suplementação de oxigênio por cateter nasal ou máscara de alto fluxo, primeira oximetria encontrada na abordagem (descrever nos sinais vitais “J14”) e após intervenções (descrever no campo “observação da cena”), assim como a SpO2 após a intervenção.

Figura 6: Dispositivos utilizados para Ventilação

1. Uso de Cateter de oxigênio

2. Uso de Máscara Alto Fluxo

Fonte: Protocolo de Suporte Básico de Vida do SAMU 192 – MS

	PROTOCOLO	Código: PRO.SAMU.005
		Data da Primeira Versão: 05/02/2024
	PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB - ENVIO DO J14- DADOS VITAIS	Versão: 00
		Data da Última Revisão: 21/08/2024
		Página: 9 de 32

Figura 7: Tabela de Concentração de Oxigênio do Cateter tipo Óculos

TABELA DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO DO CATETER NASAL TIPO ÓCULOS		
DISPOSITIVO	VELOCIDADE DE FLUXO	FIO ₂
Cateter Nasal	1 l/min	21 % a 24 %
	2 l/min	25 % a 28 %
	3 l/min	29 % a 32 %
	4 l/min	33 % a 36 %
	5 l/min	37 % a 40 %
	6 l/min	41 % a 44 %

Fonte: Protocolo de Suporte Básico de Vida do SAMU 192 – MS

Figura 8: Tabela de Concentração de Oxigênio da Máscara Facial com reservatório

TABELA DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO DA MÁSCARA FACIAL COM RESERVATÓRIO		
DISPOSITIVO	FREQUÊNCIA DE FLUXO	FIO ₂
Máscara facial não-reinalante com reservatório de O ₂	6 l/min	60%
	7 l/min	70%
	8 l/min	80%
	9 l/min	90%
	10 a 15 l/min	95 a 100%

Fonte: Protocolo de Suporte Básico de Vida do SAMU 192 – MS

- **C= CIRCULAÇÃO E OUTRAS HEMORRAGIAS:** Identificação de instabilidade circulatória e de sua etiologia, e correção do quadro em caso de sangramentos não identificados anteriormente.

DEVE-SE: Verificar o comprometimento do sistema circulatório, avaliando preenchimento capilar, temperatura de extremidades ao toque, coloração da pele, presença de sangramentos externos, através da avaliação dos “5Ps” (Perfusão, Pulso, Pele, Pressão e Perda sanguínea).

IMPORTANTE REGISTRAR NA EVOLUÇÃO: sinais de choque, informando tempo de enchimento capilar, aspecto da pele, coloração e temperatura de extremidades e quantidade presumida de perda de sanguínea;

- **D= DÉFICIT NEUROLÓGICO:** Avaliação sumária para detecção de possíveis lesões neurológicas.

DEVE-SE: Verificar estado neurológico do paciente, em busca de sinais de lesão cerebral, através da avaliação da Escala de Coma de Glasgow (ECG), Avaliação pupilar, glicemia capilar, alteração da fala, compreensão de comandos simples e movimentos alterados dos membros superiores e inferiores.

	PROTOCOLO	Código: PRO.SAMU.005
		Data da Primeira Versão: 05/02/2024
	PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB - ENVIO DO J14- DADOS VITAIS	Versão: 00
		Data da Última Revisão: 21/08/2024
		Página: 10 de 32

Figura 9: Escala de Coma de Glasgow (ECG)

ESCALA DE COMA DE GLASGOW EM ADULTOS E CRIANÇAS ACIMA DE 4 ANOS		
Parâmetro	Resposta observada	Pontuação
Abertura ocular	Abertura ocular espontânea	4
	Abertura ocular sob comando verbal	3
	Abertura ocular sob estímulo doloroso	2
	Sem abertura ocular	1
Melhor resposta verbal	Resposta adequada (orientada)	5
	Resposta confusa	4
	Respostas inapropriadas	3
	Sons incompreensíveis	2
	Sem resposta verbal	1
Melhor resposta motora	Obedece a comandos	6
	Localiza estímulos dolorosos	5
	Retira ao estímulo doloroso	4
	Flexão anormal (decorticação)	3
	Extensão anormal (descerebração)	2
	Sem resposta motora	1

Fonte: Protocolo de Suporte Básico de Vida do SAMU 192 – MS

Figura 10: Avaliação Pupilar

Avaliação Pupilar

Fonte: Pesquisa imagem google

	PROTOCOLO	Código: PRO.SAMU.005
		Data da Primeira Versão: 05/02/2024
	PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB - ENVIO DO J14- DADOS VITAIS	Versão: 00
		Data da Última Revisão: 21/08/2024
		Página: 11 de 32

IMPORTANTE REGISTRAR NA EVOLUÇÃO: Preencher adequadamente no atalho “J14 – Sinais”, a ECG (ESCALA DE COMA DE GLASGOW) do paciente no momento da avaliação inicial. Para pacientes com Glasgow basal alterado, informar no campo “observação da cena”. Registrar a avaliação pupilar, glicemia capilar (em campo próprio), alteração da fala, compreensão de comandos simples e movimentos alterados dos membros superiores e inferiores.

- **E= EXPOSIÇÃO:** Inspeção completa e cuidadosa da vítima para descartar lesões não percebidas de imediato e prevenir hipotermia.

DEVE-SE: Verificar extensão corpórea a fim de identificar lesões e achados que possam fornecer informações importantes para o estado de saúde do paciente, como hematomas, escoriações, fraturas, lesões infectadas, hipotermias ou hipertermia, uso de dispositivos, imobilizações e etc.

IMPORTANTE REGISTRAR NA EVOLUÇÃO: Descrever localização de lesões ou escoriações, edemas, hematomas, dispositivo em uso ou não. Registrar ainda imobilizações realizadas de acordo com critérios e protocolos vigentes.

8. ATENDIMENTOS ESPECÍFICOS “POR NATUREZA”

Para garantir uma resposta adequada a uma ampla gama de ocorrências atendidas, deve ser utilizado a sistematização da contra regulação, padronizando também o envio de informações de acordo com diferentes tipos de atendimentos, agrupados por natureza.

Entre esses tipos de atendimentos, destacam-se aqueles relacionados às **CAUSAS EXTERNAS, CLÍNICOS, GINECO/OBSTÉTRICOS E PSIQUIÁTRICOS**. Diante disso, neste protocolo, destacamos os registros **PRIMORDIAIS E OBRIGATÓRIOS** que devem estar inseridos no prontuário do paciente, como forma de organizar a coleta e preenchimento dos dados, otimizar o tempo em cena, além de direcionar a melhor tomada de decisão pelo Médico Regulador, da Central de Regulação do SAMU 192.

8.1. Causas Externas

Atendimentos de causas externas referem-se a situações emergenciais que são resultado de eventos externos, como **TRAUMAS** (ocasionados por acidentes automobilísticos, atropelamentos, quedas, ferimentos por armas de fogo ou cortantes, IMV e etc.), **AFOGAMENTOS, QUEIMADURAS e INTOXICAÇÕES**.

8.1.1. Trauma

Enviar “J14 - Dados Vitais” seguindo o mesmo padrão de atendimento e sistematização, contendo: **“Cinemática do Trauma + XABCDE”** e avaliação secundária conforme descrito neste protocolo (no chat).

IMPORTANTE:

- Registrar a cinemática, localização de fraturas, ferimentos, tamanho estimado, orifícios de entrada e saída (para lesões por arma de fogo), além das intervenções realizadas em cada etapa do atendimento e como o paciente se encontra após estabilização e manobras quando necessário.
- Caso seja identificado Trauma grave pela equipe, estas devem acionar o “J13- APOIO DE USA” antes do envio das informações via “J14”, porém o registro é **PRIMORDIAL e OBRIGATÓRIO** em prontuário, podendo ser enviado em momento oportuno.

	<p>PROTOCOLO</p>	<p>Código: PRO.SAMU.005</p>
		<p>Data da Primeira Versão: 05/02/2024</p>
	<p>PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB - ENVIO DO J14- DADOS VITAIS</p>	<p>Versão: 00</p>
		<p>Data da Última Revisão: 21/08/2024</p>
		<p>Página: 12 de 32</p>

Figura 11: Cinemática X Lesões

Fonte: Protocolo de Suporte Básico de Vida do SAMU 192 – MS

EX: CAUSAS EXTERNAS – TRAUMA:

1º ACIONA “J14”: Registrar SSVV + Observação de Cena (Avaliação Primária – “Avaliar, Identificar e Tratar”)

2º CHAT DE COMUNICAÇÃO: Avaliação Secundária (“AMPLE”)

3º ACIONA “J15 – Solicitação de Conduta Médica”

1º “J14” →

Paciente: Fulano de Tal

Idade: 34 Anos Meses Dias

Sexo: Masculino

Tipo Atendimento: Causas Externas

Motivo: PCE03D COLISÃO CARRO X CARRO

Abertura Ocular: Espontaneamente

Resposta Verbal: Orientado

Resposta Motora: Ordens verbais

Glasgow: 15

F. Respiratória: 20 F. Cardíaca: 95

Pressão Arterial: 110 70

Oximetria: 97

Glicemia: 240

Trauma Score: Urgente

Temperatura: 36,2

Observação da Cena: CINEMÁTICA-Colisão frontal carro x carro, condutor do veículo usava cinto de segurança, X- sem sinais de hemorragia externa, A- via aérea pérvia, B- sem esforço respiratório, AA, C- TEC menor que 2 segundos, extremidades quentes, D- lúcido e orientado, E- Imobilização completa e em possível fratura fechada em MID região de tíbia e fíbula e escoriações difusas.

3º “J15” →

2º “AMPLE” →

MENSAGENS

Tecnico de Enfermagem

J15 - Solicitação de Conduta Médica para : NEP MED... 16/09/2024 12:50:01

Tecnico de Enfermagem

A- Nega alergias, M- nega uso de medicações P- nega comorbidades, L- última refeição café da manhã às 8h da manhã de hoje, E- Queixando-se de intensa algia em MID. 16/09/2024 12:49:44

	PROTOCOLO	Código: PRO.SAMU.005
		Data da Primeira Versão: 05/02/2024
	PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB - ENVIO DO J14- DADOS VITAIS	Versão: 00
		Data da Última Revisão: 21/08/2024
		Página: 13 de 32

4º CONDOTA MÉDICA: No chat de comunicação

- Médico prescreve conduta e ou medicação a ser realizada:

Ex: Realizar AVP com S.F 0,9% 250 ml + 1 ampola de Dipirona diluída em 10 ml de solução salina – EV.

5º CONDOTA TÉCNICO: No chat de comunicação

- Técnico executa a prescrição:

Ex: Realizado acesso venoso e medicação conforme prescrito.

ATENÇÃO: Registrar ainda durante o percurso, via chat:

- Intercorrências, recusa de medicação, se possui plano de saúde ou não;
- Na transferência de cuidados informar quem ficou responsável pelo paciente (NOME + REGISTRO PROFISSIONAL)
- Caso seja paciente transferido para “USA” - informar qual equipe ficou responsável pelo paciente;
- É importante, seguir todos comandos de “Js” conforme padrão oficial de uso, alinhando as informações essenciais de prontuário.

8.1.2. Afogamento

Enviar “J14 - Dados Vitais” seguindo o mesmo padrão de atendimento e sistematização do “**ABCDE**” (mnemônico padronizado para atendimento de vítimas clínicas e afogamento, conforme protocolo de atendimento vigente) e avaliação secundária conforme descritos neste protocolo.

IMPORTANTE - Registrar **GRAU DE AFOGAMENTO** em que o paciente foi encontrado.

	PROTOCOLO	Código: PRO.SAMU.005
		Data da Primeira Versão: 05/02/2024
	PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB - ENVIO DO J14- DADOS VITAIS	Versão: 00
		Data da Última Revisão: 21/08/2024
		Página: 14 de 32

Figura 12: Tabela de Grau de Afofamento

Grau	Sinais e Sintomas	Conduta
Resgate	SEM tosse, espuma na boca/nariz, dificuldade na respiração, parada respiratória ou PCR.	1. Avalie e libere no próprio local
1	Tosse SEM espuma na boca ou nariz.	1. Repouso, aquecimento e medidas que visem o conforto e tranquilidade da vítima. 2. Não há necessidade de oxigênio suplementar ou hospitalização.
2	Pouca espuma na boca e/ou nariz (estertores em bases)	1. Oxigênio nasal a 5L/min. 2. Aquecimento corporal, repouso e tranquilização. 3. Observação hospitalar por 24h.
3	Muita espuma na boca e/ou nariz (edema agudo de pulmão) COM pulso radial palpável.	1. Oxigênio por máscara facial a 15L/min ainda no local. 2. Posição lateral de segurança, decúbito lateral direito. 3. Internação hospitalar em leito de UTI.
4	Muita espuma na boca e/ou nariz (edema agudo de pulmão) SEM pulso radial palpável.	1. Oxigênio por máscara facial a 15L/min ainda no local. 2. Posição lateral de segurança, decúbito lateral direito. 3. Internação hospitalar em leito de UTI. 4. Considerar infusão de cristalóides. 5. Necessidade de Suporte Avançado no local.
5	Parada respiratória - pulso carotídeo presente.	1. Ventilação de resgate com dispositivo Bolsa-Válvula-Máscara: Adulto 1 ventilação a cada 5-6 segundos. Criança 1 ventilação a cada 2-3 segundos. 2. Após retorno da respiração espontânea, trate como grau 4.
6	Parada cardiorespiratória (PCR)	1. RCP (30:2, se um socorrista; 15:2, se 2 socorristas). 2. Após retorno da circulação espontânea, trate como grau 4.
Óbito	PCR com tempo de submersão > 1h, ou rigidez cadavérica, ou decomposição e/ou livores	Não inicie RCP. Acione força de segurança e perícia.

Fonte: Sobrasa (Escala Adaptada pelo SAMU 192 ES)

EX: CAUSAS EXTERNAS – AFOGAMENTO:

1º ACIONA “J14”: Registrar SSVV + Observação de Cena (Avaliação Primária – “Avaliar, Identificar e Tratar”)

2º CHAT DE COMUNICAÇÃO: Avaliação Secundária (“AMPLE”)

3º ACIONA “J15 – Solicitação de Conduta Médica”

	PROTOCOLO	Código: PRO.SAMU.005
		Data da Primeira Versão: 05/02/2024
	PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB - ENVIO DO J14- DADOS VITAIS	Versão: 00
		Data da Última Revisão: 21/08/2024
		Página: 15 de 32

The screenshot displays the SAMU 192 mobile application interface. On the left, there is a patient information form with fields for name, age (34 years), sex (Male), type of care (External Causes), reason (Drowning), and vital signs (Glasgow 15, Respiratory 24, Cardiac 110, Blood Pressure 110/70). The central panel shows vital signs like Oximetry (89), Glucose (240), and Temperature (36.2), along with a risk level of 'Muito Urgente'. On the right, a chat window titled 'MENSAGENS' shows a message from a 'Tecnico de Enfermagem' (Nurse Technician) regarding a medical request for a patient named J15. The message describes a drowning victim with specific clinical findings and asks for medical advice. Red arrows point from text boxes to specific elements: '1º "J14"' points to the patient's name field, '3º "J15"' points to the patient name in the chat, and '2º "AMPLE"' points to the medical message content.

4º CONDOTA MÉDICA: No chat de comunicação

- Médico prescreve conduta e ou medicação a ser realizada:

Ex: Realizar AVP com S.F 0,9% 250 ml para manter veia, não infundir volume, manter MAF em 10L e aquecimento, transportar em decúbito lateral direito.

5º CONDOTA TÉCNICO: No chat de comunicação

- Técnico executa a prescrição:

Ex: Realizado acesso venoso, e seguindo orientações conforme prescrição.

ATENÇÃO: Registrar ainda durante o percurso, via chat:

- Intercorrências, recusa de medicação, se possui plano de saúde ou não;
- Na transferência de cuidados informar quem ficou responsável pelo paciente (NOME + REGISTRO PROFISSIONAL)
- Caso seja paciente transferido para "USA" - informar qual equipe ficou responsável pelo paciente;
- É importante, seguir todos comandos de "Js" conforme padrão oficial instituído, alinhando as informações essenciais de prontuário.

8.1.3. Queimadura

PROTOCOLO

Código: PRO.SAMU.005

Data da Primeira Versão: 05/02/2024

Versão: 00

PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB
- ENVIO DO J14- DADOS VITAIS

Data da Última Revisão: 21/08/2024

Página: 16 de 32

Enviar “J14 – Dados Vitais” seguindo o mesmo padrão de atendimento e sistematização do “XABCDE” e avaliação secundária conforme descrito neste protocolo.

IMPORTANTE: Definir qual grau de queimadura e porcentagem de **SCQ (Superfície Corporal Queimada)**, somente para 2º e 3º graus de queimadura.

Figura 13: Porcentagem de Superfície Corporal Queimada (SCQ)

Fonte: Protocolo de Suporte Básico de Vida do SAMU 192 – MS

Figura 14: Graus de Queimadura

Fonte: Pesquisa google

EX: CAUSAS EXTERNAS – QUEIMADURAS:

1º AÇIONA “J14”: Registrar SSVV + Observação de Cena (Avaliação Primária – “Avaliar, Identificar e Tratar”)

	PROTOCOLO	Código: PRO.SAMU.005
		Data da Primeira Versão: 05/02/2024
	PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB - ENVIO DO J14- DADOS VITAIS	Versão: 00
		Data da Última Revisão: 21/08/2024
		Página: 17 de 32

2º CHAT DE COMUNICAÇÃO: Avaliação Secundária (“AMPLE”)

3º AÇÃO “J15 – Solicitação de Conduta Médica”

1º “J14”

Paciente: Fulano de Tal

Idade inferior a 1 dia Não Informado

Idade: 34 Anos Meses Dias

Sexo: Feminino Masculino Não Informado

Tipo Atendimento: Causas Externas

Motivo: PCE10 QUEIMADURAS

Abertura Ocular: Espontaneamente

Resposta Verbal: Orientado

Resposta Motora: Ordens verbais

Glasgow: 15

F. Respiratória: 22 F. Cardíaca: 105

Pressão Arterial: 110 70

Oximetria: 95

Glicemia: 240 LO HI

Trauma Score:

Risco Inicial: Pouco urgente

Temperatura: 34,5

Observação da Cena: CINEMÁTICA- Vítima de queimadura devido explosão, ao acender churrasqueira com álcool, X-sem sinais de hemorragia externa, A- via aérea pérvia, queimadura de sobrancelhas e vibrissas nasais B- sem esforço respiratório, C- TEC menor que 2 segundos, extremidades quentes, D- lúcido e orientado, E- queimadura de 2º grau em região de tórax e abdome no total de 36% SCQ. realizado curativo com compressa umedecida com Soro Fisiológico, acomodado paciente em maca, e coberto com manta térmica.

2º “AMPLE”

3º “J15”

Tecnico de Enfermagem

Tecnico de Enfermagem J15 - Solicitação de Conduta Médica para : NEP MED... 16/09/2024 12:50:01

Tecnico de Enfermagem A- nega alergias, M- faz uso de Losartana e hidroclorotiazida, P- Hipertenso, L- não sabe informar a hora da última refeição, E- explosão causada ao acender a churrasqueira com uso de álcool, não possui plano de saúde. 16/09/2024 12:49:44

4º CONDUTA MÉDICA: No chat de comunicação

- Médico prescreve conduta e ou medicação a ser realizada:

Ex: Realizar AVP com S.F 0,9% 500 ml, manter aberto + 1 ampola de Dipirona diluída em 10 ml de solução salina – EV, informar peso do paciente, enviando USA para avaliação devido possibilidade de Intubação (queimadura de via aérea), verificando melhor ponto de encontro entre as equipes.

5º CONDUTA TÉCNICO: No chat de comunicação

- Técnico executa a prescrição:

Ex: Realizado acesso venoso, e seguindo orientações prescritas, aguardando ponto de encontro.

ATENÇÃO: Registrar ainda durante o percurso, via chat:

- Intercorrências, recusa de medicação, se possui plano de saúde ou não;
- Na transferência de cuidados informar quem ficou responsável pelo paciente (NOME + REGISTRO PROFISSIONAL)
- Caso seja paciente transferido para “USA” - informar qual equipe ficou responsável pelo paciente;

	PROTOCOLO	Código: PRO.SAMU.005
		Data da Primeira Versão: 05/02/2024
	PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB - ENVIO DO J14- DADOS VITAIS	Versão: 00
		Data da Última Revisão: 21/08/2024
		Página: 18 de 32

- É importante, seguir todos comandos de “Js” conforme padrão oficial de uso, alinhando as informações essenciais de prontuário.

8.1.4. Intoxicação

Enviar “J14 - Dados Vitais” seguindo o mesmo padrão de atendimento e sistematização do “XABCDE” e avaliação secundária conforme descrito neste protocolo.

IMPORTANTE: Registrar **SUBSTÂNCIA** ingerida, **TEMPO** estimado de exposição ou ingesta, **QUANTIDADE** de produto exposto ou ingerido, além das intervenções realizadas em cada etapa do atendimento e como o paciente se encontra após estabilização e manobras quando necessário.

EX: CAUSAS EXTERNAS – INTOXICAÇÃO:

1º AÇIONA “J14”: Registrar SSVV + Observação de Cena (Avaliação Primária – “Avaliar, Identificar e Tratar”)

2º CHAT DE COMUNICAÇÃO: Avaliação Secundária (“AMPLE”)

3º AÇIONA “J15 – Solicitação de Conduta Médica”

The screenshot displays the SAMU 192 mobile application interface. On the left, the patient information form is visible, with a red arrow pointing to the 'Tipo Atendimento' field, which is set to 'Causas Externas'. Below this, the 'Motivo' field is set to 'PCE15 INTOXICAÇÃO MEDICAMENTOS', also indicated by a red arrow labeled '1º “J14”'. The patient's age is 34 years, and the Glasgow score is 12. Vital signs include a respiratory rate of 16, cardiac rate of 80, and blood pressure of 110/70. In the center, the 'Observação da Cena' field contains a detailed report: 'CINEMÁTICA-Relato de ingestão de Clonazepam 2 mg, em torno de 30 comprimidos, há aproximadamente 4 horas atrás, X-Sem hemorragia aparente, A- Roncos em via aérea com melhora após Manobra CHIN LIFT, B- leve esforço respiratório SpO2 98% cateter nasal 4L, C- TEC menor que 2 segundos, extremidades quentes, D- sonolenta, E- sem sinais de trauma ou lesões ao exame.' On the right, the chat interface shows two messages from 'Tecnico de Enfermagem'. The first message is 'J15 - Solicitação de Conduta Médica para : NEP MED...' with a red arrow pointing to it labeled '3º “J15”'. The second message is a detailed 'AMPLE' report: 'A- Nega alergias, M- Faz uso de Clonazepam, Amitriptilina e Losartana, P- Hipertensa, história de depressão em tratamento psiquiátrico há mais de 1 ano, L- não sabe hora da última refeição, relata que não tem se alimentado, E- Queixa-se de cefaleia ao ser despertada e pede para deixar dormir, voz arrastada. Possui plano de saúde “X”.' with a red arrow pointing to it labeled '2º “AMPLE”'.

4º CONDOTA MÉDICA: No chat de comunicação

- Médico prescreve conduta e ou medicação a ser realizada:

Ex: Realizar AVP com S.F 0,9% 250 ml, manter veia, manter cateter de O2, prosseguir para referência “XX”.

5º CONDOTA TÉCNICO: No chat de comunicação

	PROTOCOLO	Código: PRO.SAMU.005
		Data da Primeira Versão: 05/02/2024
	PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB - ENVIO DO J14- DADOS VITAIS	Versão: 00
		Data da Última Revisão: 21/08/2024
		Página: 19 de 32

- Técnico executa a prescrição:

Ex: Realizado acesso venoso, e seguido orientações conforme prescrição, aguardando ponto de encontro.

ATENÇÃO: Registrar ainda durante o percurso, via chat:

- Intercorrências, recusa de medicação, se possui plano de saúde ou não;
- Na transferência de cuidados informar quem ficou responsável pelo paciente (NOME + REGISTRO PROFISSIONAL)
- Caso seja paciente transferido para “USA” - informar qual equipe ficou responsável pelo paciente;
- É importante, seguir todos comandos de “Js” conforme padrão oficial de uso, alinhando as informações essenciais de prontuário.

8.2. Clínico

Atendimentos de causas clínicas envolvem situações emergenciais agudas e potencialmente graves, exigindo intervenção imediata para evitar agravos à saúde, tais como: Infarto, Acidente Vascular Cerebral, Edema Agudo de Pulmão, Convulsão, dentre vários outros agravos.

Dentre tantas situações clínicas que podemos nos deparar, a equipe deve se atentar, para os atendimentos que envolvem um tempo resposta específico, que fará total diferença na sobrevivência deste paciente, como os atendimentos de Dor Torácica e casos Suspeito de AVC - Acidente Vascular Cerebral, que possuem necessidade específicas de coleta e envio de informação.

8.2.1. Dor Torácica

A dor torácica típica é descrita como tendo duração de 10 a 20 minutos, com localização retroesternal ou precordial, com irradiação para ombro e face medial do braço esquerdo. Porém, essa dor ocorre em 50% dos casos. Aumenta a probabilidade de ser uma SCA (Síndrome Coronariana Aguda) a presença dos seguintes sintomas:

- Irradiação para um ou ambos os ombros: mesmo que seja só o direito.
- História de náuseas e vômitos.
- Sudorese: especialmente quando observada durante avaliação clínica.
- Associação da dor com esforço.

Enviar “J14 - Dados Vitais” seguindo o mesmo padrão de atendimento e sistematização do “ABCDE” e avaliação secundária conforme descrito neste protocolo.

IMPORTANTE: Registrar **INÍCIO, TEMPO DE DURAÇÃO, LOCALIZAÇÃO, IRRADIAÇÃO, TIPO E INTENSIDADE DA DOR**, além das intervenções realizadas em cada etapa do atendimento e como o paciente se encontra após estabilização e manobras quando necessário.

	PROTOCOLO	Código: PRO.SAMU.005
		Data da Primeira Versão: 05/02/2024
	PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB - ENVIO DO J14- DADOS VITAIS	Versão: 00
		Data da Última Revisão: 21/08/2024
		Página: 20 de 32

Figura 14: Características Clínicas da Dor Anginosa

Características	Provavelmente anginosa	Menor probabilidade de dor anginosa
Tipo da dor	Em pressão	Pontada, facada
Duração	2-5 minutos, pode durar 15 a 20 minutos	Segundos ou horas
Instalação	Gradual	Rápida
Localização	Retroesternal	Dorso, região lateral de parede torácica
Reprodutibilidade	Com esforço	Com inspiração
Sintomas associados	Presentes, como diaforese e dispneia	Ausentes
Palpação da parede torácica	Não dolorosa	Dolorosa
Irradiação	Braço ou ombro esquerdo, eventualmente para ambos os braços ou mandíbula	Raramente com irradiação

Fonte: Medicina de Emergência USP

EX: CLÍNICO – DOR TORÁCICA:

1º ACIONA “J14”: Registrar SSVV + Observação de Cena (Avaliação Primária – “Avaliar, Identificar e Tratar”)

2º CHAT DE COMUNICAÇÃO: Avaliação Secundária (“AMPLE”)

3º ACIONA “J15 – Solicitação de Conduta Médica”

The screenshot displays a medical interface with patient data and a chat window. On the left, patient information includes age (34), sex (Masculino), and Glasgow score (15). The 'Tipo Atendimento' is set to 'Clínico'. The 'Motivo' is 'PCC1 DOR TORÁCICA'. The 'Abertura Ocular' is 'Espontaneamente', 'Resposta Verbal' is 'Orientado', and 'Resposta Motora' is 'Ordens verbais'. The 'Observação da Cena' describes a patient with acute chest pain. The chat window on the right shows a message from a 'Técnico de Enfermagem' with the subject 'J15 - Solicitação de Conduta Médica para : NEP MED...'. The chat content includes a detailed 'AMPLE' assessment: 'A- nega alergia, M- em uso regular de Losartana, Metformina, Carvedilol e AAS, P- HAS, DM em tratamento regular, cardiopata com história de infarto e revascularização há 5 anos atrás, L- está em jejum há 12 horas, E- Dor torácica de forte intensidade, do tipo pressão, irradiando para ombro esquerdo, iniciado hoje às 8h da manhã, mantendo-se até o momento, piora aos esforços. Possui plano de saúde "X".'

4º CONDUTA MÉDICA: No chat de comunicação

- Médico prescreve conduta e ou medicação a ser realizada:

PROTOCOLO

Código: PRO.SAMU.005

Data da Primeira Versão: 05/02/2024

Versão: 00

PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB
- ENVIO DO J14- DADOS VITAIS

Data da Última Revisão: 21/08/2024

Página: 21 de 32

Ex: Realizar AVP com S.F 0,9% 250 ml, manter veia, movimentar paciente em maca, não fazer esforço, enviando USA em apoio da equipe, para realização de ECG.

5º CONDOTA TÉCNICO: No chat de comunicação

- Técnico executa a prescrição:

Ex: Realizado acesso venoso, e seguindo orientações conforme prescrição, aguardando USA no local.

ATENÇÃO: Registrar ainda durante o percurso, via chat:

- Intercorrências, recusa de medicação, se possui plano de saúde ou não;
- Na transferência de cuidados informar quem ficou responsável pelo paciente (NOME + REGISTRO PROFISSIONAL)
- Caso seja paciente transferido para “USA” - informar qual equipe ficou responsável pelo paciente;
- É importante, seguir todos comandos de “Js” conforme padrão oficial de uso, alinhando as informações essenciais de prontuário.

8.2.2. AVC

Enviar “J14 - Dados Vitais” seguindo o mesmo padrão de atendimento e sistematização do “ABCDE” e avaliação secundária conforme descrito neste protocolo.

IMPORTANTE: Registrar **HORA DE INÍCIO DOS SINTOMAS E ÚLTIMA HORA VISTO BEM, SEQUELAS PRÉVIAS, GLASGOW BASAL, MEDICAÇÕES EM USO, listando todos os déficits possíveis focados na avaliação de CINCINATTI (conforme figura 14)**, além das intervenções realizadas em cada etapa do atendimento e como o paciente se encontra após estabilização e manobras quando necessário.

Figura 15: Escala de CINCINATTI

PARÂMETROS	COMO TESTAR	COMO AVALIAR	
		NORMAL	ALTERADO
Presença de plegia, paresia ou assimetria facial súbita	Pedir ao paciente para sorrir ou mostrar os dentes	Movimentação simétrica da face	Movimentação assimétrica da face
Presença de debilidade dos MMSS	Pede-se ao paciente para fechar os olhos e elevar os MMSS, mantendo-os na posição por 10 segundos.	Ambos os membros são sustentados igualmente	Ausência de movimento ou extensão parcial de um membro
Presença de alteração da fala	Pede-se ao paciente para dizer uma frase. Sugestão: “O rato roeu a roupa do rei de Roma”	Fala correta, com pronúncia clara	Fala incompreensível ou inadequada, ou o paciente é incapaz de falar

	PROTOCOLO	Código: PRO.SAMU.005
		Data da Primeira Versão: 05/02/2024
	PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB - ENVIO DO J14- DADOS VITAIS	Versão: 00
		Data da Última Revisão: 21/08/2024
		Página: 22 de 32

EX: CLÍNICO – AVC:

1º ACIONA “J14”: Registrar SSVV + Observação de Cena (Avaliação Primária – “Avaliar, Identificar e Tratar”)

2º CHAT DE COMUNICAÇÃO: Avaliação Secundária (“AMPLE”)

3º ACIONA “J15 – Solicitação de Conduta Médica”

The screenshot displays the SAMU 192 mobile application interface. On the left, the patient information form is visible, with a red arrow pointing to the 'Tipo Atendimento' field, which is set to 'Clínico'. This is labeled '1º “J14”'. In the center, vital signs and clinical observations are shown. On the right, a chat window is open, showing a message from a 'Tecnico de Enfermagem' (Nurse Technician) with the subject 'J15 - Solicitação de Conduta Médica para : NEP MED...'. A red arrow points to the chat message content, labeled '2º “AMPLE”'. Another red arrow points to the 'Tecnico de Enfermagem' header in the chat, labeled '3º “J15”'. The chat message text includes: 'A- nega alergia, M- em uso regular de Losartana, hidroclorotiazida e Metformina, P-HAS, DM, L- não sabe informar última refeição, E- encontrado por familiares por volta de 08hrs da manhã, visto bem pela ultima vez no dia anterior as 21h, glasgow basal de 15, não possui plano de saúde.'

4º CONDUÇÃO MÉDICA: No chat de comunicação

- Médico prescreve conduta e ou medicação a ser realizada:

Ex: Realizar AVP com S.F 0,9% 250 ml, manter veia, em contato com a referência.

5º CONDUÇÃO TÉCNICO: No chat de comunicação

- Técnico executa a prescrição:

Ex: Realizado acesso venoso (utilizado cateter n. 18, conforme padronizado) e seguindo orientações prescritas.

ATENÇÃO: Registrar ainda durante o percurso, via chat:

- Intercorrências, recusa de medicação, se possui plano de saúde ou não;
- Na transferência de cuidados informar quem ficou responsável pelo paciente (NOME + REGISTRO PROFISSIONAL)

PROTOCOLO

Código: PRO.SAMU.005

Data da Primeira Versão: 05/02/2024

Versão: 00

PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB
- ENVIO DO J14- DADOS VITAIS

Data da Última Revisão: 21/08/2024

Página: 23 de 32

- Caso seja paciente transferido para “USA” - informar qual equipe ficou responsável pelo paciente;
- É importante, seguir todos comandos de “Js” conforme padrão oficial de uso, alinhando as informações essenciais de prontuário;
- Realização de acesso venoso com cateter calibre 18 (conforme padronizado pela referência).

8.2.1. Hipoglicemia

A hipoglicemia é uma condição caracterizada pela queda dos níveis de glicose no sangue, que pode ocorrer em pessoas com diabetes ou em indivíduos sem a doença. Essa condição geralmente se manifesta quando o corpo utiliza mais glicose do que a disponível na circulação, levando a sintomas como fraqueza, tremores, confusão mental e, em casos mais graves, perda de consciência. Portanto é necessário a sistematização e otimização de tempo neste tipo de atendimento, que tão comumente é atendido pelas Unidades de Suporte Básico do SAMU 192.

IMPORTANTE:

- Ao identificar a hipoglicemia no início da avaliação, informar imediatamente para a regulação médica via chat;
- Em seguida acionar o código “J15 – Solicitação de Conduta Médica”, para correção da alteração;
- Após a administração da prescrição médica, seguir a sistematização da contra regulação para casos clínicos.

EX: CLÍNICO – HIPOGLICEMIA

1º CHAT DE COMUNICAÇÃO: Informar Glicemia do paciente

2º ACIONA “J15 – Solicitação de Conduta Médica”

3º CONDOTA MÉDICA: No chat de comunicação

4º ACIONA “J14”: Registrar SSVV + Observação de Cena (Avaliação Primária – “Avaliar, Identificar e Tratar”):

- **IMPORTANTE:** REGISTRAR DADOS CONFORME PACIENTE FOI ENCONTRADO.

5º CHAT DE COMUNICAÇÃO: Avaliação Secundária (“AMPLE”)

6º ACIONA NOVAMENTE “J15 – Solicitação de Conduta Médica”

PROTOCOLO

Código: PRO.SAMU.005

Data da Primeira Versão: 05/02/2024

Versão: 00

PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB
- ENVIO DO J14- DADOS VITAIS

Data da Última Revisão: 21/08/2024

Página: 24 de 32

The screenshot displays the SAMU 192 mobile application interface. It is divided into several sections: a top navigation bar with 'OCORRÊNCIA' and 'MENSAGENS' tabs; a central patient information panel; a right-side panel for vital signs and clinical notes; and a bottom message input area. Red arrows and boxes labeled 1º through 6º highlight specific elements: 1º points to a message about a patient's glucose level (42mg/dl); 2º points to a message requesting medical conduct (J15 - Solicitação de Conduta Médica para: MED); 3º points to a message from a 'MEDICO REGULADOR' regarding AVP and insulin administration; 4º points to the Glasgow score (6) in the patient information panel; 5º points to a detailed message about the patient's medical history and current condition; 6º points to another message requesting medical conduct (J15 - Solicitação de Conduta Médica para: MED).

ATENÇÃO: Registrar ainda durante o percurso, via chat:

- Intercorrências, recusa de medicação, se possui plano de saúde ou não;
- Na transferência de cuidados informar quem ficou responsável pelo paciente (NOME + REGISTRO PROFISSIONAL);
- Caso seja paciente transferido para “USA” - informar qual equipe ficou responsável pelo paciente;
- É importante, seguir todos comandos de “Js” conforme padrão oficial de uso, alinhando as informações essenciais de prontuário.

8.3. Obstétrico

As emergências obstétricas incluem uma variedade de condições que podem ocorrer durante a gravidez, o trabalho de parto e o pós-parto imediato.

A coleta e o envio de informações detalhadas e precisas sobre o estado da gestante e sobre o bebê em casos de parto iminente, são fundamentais para que o médico regulador possa tomar decisões assertivas e coordenar o encaminhamento adequado para o hospital de referência.

8.3.1 Gravidez e Trabalho de Parto

Enviar “J14 - Dados Vitais” seguindo o mesmo padrão de atendimento e sistematização do “ABCDE” e avaliação secundária conforme descrito neste protocolo.

IMPORTANTE: Registrar idade gestacional, número de gestação, quantidade de parto, abortos (G, P, A), presença de contração, tempo e duração, perdas de líquidos ou sangramentos com quantidade, e realização ou não do pré-natal.

- Para situações de **Parto consumado**, deverá ser realizado, **um registro “J14 - Dados Vitais” para a mãe e o outro para o bebê.**

	PROTOCOLO	Código: PRO.SAMU.005
		Data da Primeira Versão: 05/02/2024
	PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB - ENVIO DO J14- DADOS VITAIS	Versão: 00
		Data da Última Revisão: 21/08/2024
		Página: 25 de 32

- Registrar **sexo do bebê**, necessidade de clampamento do cordão ou não, tempo de nascimento, e toda avaliação física conforme protocolo de atendimento.

EX: CAUSAS OBSTÉTRICAS – TRABALHO DE PARTO

1º AÇIONA “J14”: Registrar SSVV + Observação de Cena (Avaliação Primária – “Avaliar, Identificar e Tratar”)

2º CHAT DE COMUNICAÇÃO: Avaliação Secundária (“AMPLE”)

3º AÇIONA “J15 – Solicitação de Conduta Médica”

The screenshot displays the SAMU 192 mobile application interface. On the left, the patient information section includes fields for 'Paciente: PNI', 'Idade: 32 Anos Meses Dias', 'Sexo: Feminino', and 'Tipo Atendimento: GINECO/OBSTÉTRICO'. The 'Motivo' is 'PG02 GRAVIDEZ/TRABALHO DE PARTO'. Vital signs are shown at the bottom: 'F. Respiratória: 20', 'F. Cardíaca: 95', and 'Pressão Arterial: 110 70'. The central section shows 'Oximetria: 98', 'Glicemia: 120', 'Trauma Score: -', 'Risco Inicial: Urgente', and 'Temperatura: 36,2'. The 'Observação da Cena' text area contains the text: 'Gestante 39 semanas em trabalho de parto. A- via aérea pérvia, B- sem esforço respiratório, AA, C-TEC menor que 2 segundos, pele quente, D- lúcida, orientada, E-sem lesões ou trauma identificados.' On the right, the chat interface shows a message from 'Técnico de Enfermagem' with the text: 'J15 - Solicitação de Conduta Médica para : NEP MED...'. Red arrows point to these specific elements: '1º J14' points to the 'Tipo Atendimento' field, '2º AMPLE' points to the 'Observação da Cena' text area, and '3º J15' points to the chat message.

4º CONDUÇÃO MÉDICA: No chat de comunicação

- Médico prescreve conduta e ou medicação a ser realizada:

Ex: Transportar paciente em decúbito lateral esquerdo, prosseguir para maternidade de referência.

5º CONDUÇÃO TÉCNICO: No chat de comunicação

- Técnico executa a prescrição:

Ex: QSL, equipe em deslocamento. TKS

ATENÇÃO: Registrar ainda durante o percurso, via chat:

PROTOCOLO

Código: PRO.SAMU.005

Data da Primeira Versão: 05/02/2024

Versão: 00

PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB
- ENVIO DO J14- DADOS VITAIS

Data da Última Revisão: 21/08/2024

Página: 26 de 32

- Intercorrências, recusa de medicação, se possui plano de saúde ou não;
- Na transferência de cuidados informar quem ficou responsável pelo paciente (NOME + REGISTRO PROFISSIONAL)
- Caso seja paciente transferido para “USA” - informar qual equipe ficou responsável pelo paciente;
- É importante, seguir todos comandos de “Js” conforme padrão oficial de uso, alinhando as informações essenciais de prontuário;

8.4. Psiquiátrico

A avaliação psiquiátrica em emergências envolve a identificação de transtornos mentais ou comportamentais que possam representar um risco imediato para o paciente ou para terceiros, seguindo a abordagem terapêutica para atendimento no local de acordo com o mnemônico “AEIOU”, e para o envio das informações na contra regulação seguindo o mesmo padrão para pacientes clínicos - “ABCDE” (caso haja trauma envolvido, seguir sistematização relacionada).

- **A- Acolhimento:** Oferecer apoio e cuidado prático não invasivo, ajudar a pessoa a se sentir calma. Momento de construção de vínculo;
- **E- Escuta ativa:** compreender as necessidades e preocupações, sem pressionar a pessoa a falar;
- **I- Identificar fatores de Risco e de Proteção:** Fatores de risco: elementos que contribuem para piora do quadro mental do paciente. Fatores de proteção: elementos que contribuem para o bem-estar mental do paciente.
- **O- Orientações e encaminhamentos:** ajudar as pessoas na busca de informações, serviços e suportes sociais;
- **U- Última ação:** proteger as pessoas de danos adicionais e transmitir uma perspectiva positiva e realista de melhora.

IMPORTANTE: Registrar **segurança da cena** (ou solicitar apoio imediato), evidência de **violência** ou não, **sintomas apresentados** (agitação, confusão, delírios, alucinações), **comportamento** durante o atendimento, **histórico** psiquiátrico, **medicações** em uso, **necessidade de contenção** ou agressividade com a equipe.

EX: CAUSAS PSIQUIÁTRICAS – SURTO / AGITAÇÃO

1º ACIONA “J14”: Registrar SSVV + Observação de Cena (Avaliação Primária – “Avaliar, Identificar e Tratar”)

2º CHAT DE COMUNICAÇÃO: Avaliação Secundária (“AMPLE”)

3º ACIONA “J15 – Solicitação de Conduta Médica”

	PROTOCOLO	Código: PRO.SAMU.005
		Data da Primeira Versão: 05/02/2024
	PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB - ENVIO DO J14- DADOS VITAIS	Versão: 00
		Data da Última Revisão: 21/08/2024
		Página: 27 de 32

1º "J14"

3º "J15"

2º "AMPLÉ"

4º CONDOTA MÉDICA: No chat de comunicação

- Médico prescreve conduta e ou medicação a ser realizada:

Ex: Central enviando apoio da PM, equipe se manter em segurança.

5º CONDOTA TÉCNICO: No chat de comunicação

- Técnico executa a prescrição:

Ex: QSL. Equipe em segurança. Após chegada do irmão na cena, equipe em nova tentativa de abordagem terapêutica enquanto aguarda apoio da PM.

ATENÇÃO: Registrar ainda durante o percurso, via chat:

- Intercorrências, recusa de medicação, se possui plano de saúde ou não;
- Na transferência de cuidados informar quem ficou responsável pelo paciente (NOME + REGISTRO PROFISSIONAL)
- Caso seja paciente transferido para "USA" - informar qual equipe ficou responsável pelo paciente;
- É importante, seguir todos comandos de "Js" conforme padrão oficial de uso, alinhando as informações essenciais de prontuário;

8.5. Situações Especiais

	PROTOCOLO	Código: PRO.SAMU.005
		Data da Primeira Versão: 05/02/2024
	PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB - ENVIO DO J14- DADOS VITAIS	Versão: 00
		Data da Última Revisão: 21/08/2024
		Página: 28 de 32

8.5.1 PEDIATRIA:

A avaliação pediátrica requer uma abordagem diferenciada devido às particularidades anatômicas, fisiológicas e emocionais das crianças. A comunicação com a criança e os cuidadores é essencial para um atendimento eficaz.

É importante envolver os cuidadores na avaliação e tratamento, fornecendo suporte emocional e informações claras sobre o estado da criança.

IMPORTANTE: Constar **IDADE e PESO** estimado da criança para que seja calculado as dosagens de medicamentos de forma mais precisa, e seguir padronização de informações de acordo com natureza da ocorrência a ser atendida.

Figura 16: Parâmetros de Frequência Cardíaca

IDADE	FREQUÊNCIA CARDÍACA	MÉDIA APROXIMADA
Neonato	120 a 160 bpm	140 bpm
1 a 12 meses	80 a 140 bpm	120 bpm
1 a 2 anos	80 a 130 bpm	110 bpm
3 a 6 anos	75 a 120 bpm	100 bpm
7 a 12 anos	75 a 110 bpm	95 bpm
Adolescentes e adultos	60 a 100 bpm	80 bpm

Fonte: Protocolo de Suporte Básico de Vida do SAMU 192 – MS

Figura 17: Parâmetros de Frequência Respiratória

IDADE	FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA
Neonato	30 a 60 irm
Lactente	30 a 50 irm
Pré-escolar (2 anos)	25 a 32 irm
Criança	20 a 30 irm
Adolescente	16 a 19 irm
Adulto	12 a 20 irm

Fonte: Protocolo de Suporte Básico de Vida do SAMU 192 – MS

	PROTOCOLO	Código: PRO.SAMU.005
		Data da Primeira Versão: 05/02/2024
	PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB - ENVIO DO J14- DADOS VITAIS	Versão: 00
		Data da Última Revisão: 21/08/2024
		Página: 29 de 32

Figura 18: Parâmetros de Temperatura

VARIACÃO DE TEMPERATURA DO CORPO	
Estado térmico	Temperatura (°C)
Subnormal	34-36
Normal	36-37
Estado febril	37-38
Febre	38-39
Febre alta (pirexia)	39-40
Febre muito alta (hiperpirexia)	40-42

Fonte: Protocolo de Suporte Básico de Vida do SAMU 192 – MS

Figura 19: Parâmetros Pediátricos - Escala de Coma de Glasgow

Escala de Coma de Glasgow

PARÂMETRO	ADULTO	CRIANÇAS	BEBÊ (<1 ANO)	PONTUAÇÃO
Abertura ocular	Espontânea	Espontânea	Espontânea	4
	Ao estímulo verbal	Ao estímulo verbal	Ao estímulo verbal	3
	Ao estímulo doloroso	Ao estímulo doloroso	Ao estímulo doloroso	2
	Ausência de resposta	Ausência de resposta	Ausência de resposta	1
Melhor resposta verbal	Orientada	Palavras apropriadas, orientada	Murmura ou balbucia	5
	Confusa	Confusa	Inquieta, irritada, chorosa	4
	Palavras inapropriadas	Palavras inapropriadas	Chora em resposta à dor	3
	Sons incompreensíveis	Palavras incompreensíveis ou sons inespecíficos	Geme em resposta à dor	2
	Ausência de resposta	Ausência de resposta	Ausência de resposta	1
Melhor resposta motora	Obedece a comandos	Obedece comando verbal simples	Move-se espontânea e intencionalmente	6
	Localiza estímulos dolorosos	Localiza estímulos dolorosos	Retira o membro ao toque	5
	Retira o membro ao estímulo doloroso	Retira o membro ao estímulo doloroso	Retira o membro ao estímulo doloroso	4
	Flexão dos braços e extensão das pernas (decorticação) ao estímulo doloroso	Flexão dos braços e extensão das pernas (decorticação) ao estímulo doloroso	Flexão dos braços e extensão das pernas (decorticação) ao estímulo doloroso	3
	Extensão dos braços e extensão das pernas (descerebração) ao estímulo doloroso	Extensão dos braços e extensão das pernas (descerebração) ao estímulo doloroso	Extensão dos braços e extensão das pernas (descerebração) ao estímulo doloroso	2
	Ausência de resposta	Ausência de resposta	Ausência de resposta	1

Fonte: Protocolo de Suporte Básico de Vida do SAMU 192 – MS

	PROTOCOLO	Código: PRO.SAMU.005
		Data da Primeira Versão: 05/02/2024
	PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB - ENVIO DO J14- DADOS VITAIS	Versão: 00
		Data da Última Revisão: 21/08/2024
		Página: 30 de 32

Figura 20: Parâmetros Pediátricos – Idade

Parâmetros de idade

DEFINIÇÃO	IDADE
Período neonatal	De 0 até 28 dias de vida
Bebê	De 29 dias até 11 meses e 29 dias (< 1 ano)
Criança	1 ano até início da puberdade (meninas: broto mamário; meninos: pelos axilares)
Adolescente	10 a 19 anos (Organização Mundial da Saúde): reportar-se aos protocolos de adultos se iniciada a puberdade

Fonte: Protocolo de Suporte Básico de Vida do SAMU 192 – MS

Figura 21: Parâmetros Pediátricos - Frequência Cardíaca e Hipotensão

Frequência cardíaca (batimentos por minuto)

IDADE	ACORDADO	MÉDIA	DURANTE O SONO
Recém-nascido (RN) até 3 meses	85 a 205	140	80 a 160
3 meses a 2 anos	100 a 190	130	75 a 160
2 a 10 anos	60 a 140	80	60 a 90
> 10 anos	60 a 100	75	50 a 90

Definição de hipotensão por pressão arterial sistólica e idade

IDADE	PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA (MMHG)
Neonatos a termo (0 a 28 dias)	< 60
Bebês (1 a 12 meses)	< 70
Crianças (1 a 10 anos)	<70 + (idade em anos x 2)
Crianças > 10 anos	< 90

Fonte: Protocolo de Suporte Básico de Vida do SAMU 192 – MS

8.5.2 IMV - INCIDENTE COM MÚLTIPLAS VÍTIMAS:

Incidentes com Múltiplas Vítimas exigem atenção na classificação, e envio de informações para a Central de Regulação pela primeira equipe que chega na cena, com o intuito de otimizar o tempo e envio de recursos adicionais, além de diminuir o tempo resposta de chegada destes ao local.

O SAMU 192 dispõe de protocolo interno de atendimento tanto para a Central de Regulação quanto para as equipes em cena.

	<p style="text-align: center;">PROTOCOLO</p>	Código: PRO.SAMU.005
		Data da Primeira Versão: 05/02/2024
	<p style="text-align: center;">PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB - ENVIO DO J14- DADOS VITAIS</p>	Versão: 00
		Data da Última Revisão: 21/08/2024
		Página: 31 de 32

Para o envio das informações no sistema, e registro no prontuário do paciente deve ser enviado um “J14 - Dados Vitais” para cada vítima atendida, seguindo o padrão de envio de acordo com a natureza da ocorrência, onde irá conter as informações necessárias para conduta médica adequada na contra regulação.

Figura 22: Protocolo IMV – EQUIPE OPERACIONAL

EQUIPE DE INTERVENÇÃO

SAMU 192 IMV ORGANIZADOR

Nome _____ Unidade _____ ID _____
Município _____

CENA SEGURA?

- Utilizar EPI.
- Posicionamento da ambulância em zona fria, com rota de fuga.
- Checar fio elétrico; fogo ou inflamáveis; desabamento; etc.
- Sinalizar e isolar local do acidente. Solicitar outras instituições.
- Comunicar Central número de vítimas. Identificar local para PMA.
- Iniciar triagem pelo método START.

Nº DE VÍTIMAS

Nº RECURSO SOLICITADO

- ____ Total de Vítimas
- ____ Vermelho
- ____ Amarelo
- ____ Verde
- ____ Cinza
- ____ USA
- ____ USB
- ____ Aeromédico
- ____ Bombeiro
- ____ Outros

PROTOCOLO START

Consegue andar? Sim Não

Respira? Sim Não

Abre vias aéreas? Sim Não

EC > 2 seg ou Pulso radial ausente? Sim Não

Cinza Vermelho Amarelo Verde

Cumprir ordens simples? Sim Não

1-START, 2-Tratamento, 3-Transporte

Comunique-se com a CENTRAL SAMU. Utilize o sistema de regulação e/ou o telefone pelo número 192.

Fonte: Protocolo Interno para atendimento IMV – EQUIPE OPERACIONAL

IMPORTANTE: Sempre quando a unidade chegar à cena do IMV, avaliar:

- Segurança da cena e os recursos necessários para eliminar/mitigar os riscos.
- Inicialmente informar o número de vítimas, e após informar o quantitativo por classificação pelo método start.
- Número de recursos necessários para atender as vítimas.

EX: SITUAÇÕES ESPECIAIS – IMV

1º CHAT DE COMUNICAÇÃO: Informar cinemática do incidente, número de vítimas estimado e recursos adicionais necessários

2º AÇIONA “J15 – Solicitação de Conduta Médica”

3º AÇIONA “J14” (Para o paciente que a equipe for remover): Registrar SSVV + Observação de Cena (Avaliação Primária – “Avaliar, Identificar e Tratar”):

4º CHAT DE COMUNICAÇÃO: Avaliação Secundária (“AMPLE”)

	PROTOCOLO	Código: PRO.SAMU.005
		Data da Primeira Versão: 05/02/2024
	PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB - ENVIO DO J14- DADOS VITAIS	Versão: 00
		Data da Última Revisão: 21/08/2024
		Página: 32 de 32

5º ACIONA NOVAMENTE “J15 – Solicitação de Conduta Médica”

ATENÇÃO: Registrar ainda durante o percurso, via chat:

- Intercorrências, recusa de medicação, se possui plano de saúde ou não;
- Na transferência de cuidados informar quem ficou responsável pelo paciente (NOME + REGISTRO PROFISSIONAL);
- Caso seja paciente transferido para “USA” - informar qual equipe ficou responsável pelo paciente;
- É importante, seguir todos comandos de “Js” conforme padrão oficial de uso, alinhando as informações essenciais de prontuário.

9. FLUXOGRAMA

Não se aplica.

10. CONCLUSÃO

A elaboração e implementação deste protocolo para Unidades de Suporte Básico de Vida do SAMU 192, representam um marco significativo no aprimoramento do atendimento pré-hospitalar. A sistematização das diretrizes

	PROTOCOLO	Código: PRO.SAMU.005
		Data da Primeira Versão: 05/02/2024
	PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB - ENVIO DO J14- DADOS VITAIS	Versão: 00
		Data da Última Revisão: 21/08/2024
		Página: 33 de 32

aqui propostas visa não apenas fornecer um guia eficaz para a equipe, mas também estabelecer bases sólidas para a excelência operacional, segurança do paciente e aprimoramento contínuo.

Priorizando a comunicação eficaz e uniforme com a Central de Regulação Médica, o protocolo mantém o foco na padronização das informações passadas ao médico regulador durante a contra regulação.

Este documento representa um passo fundamental na garantia de um atendimento pré-hospitalar eficiente, seguro e centrado no paciente, consolidando a missão, visão e valores do SAMU 192.

11. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O monitoramento deste protocolo será realizado através do acompanhamento contínuo do Supervisor de Enfermagem, via sistema informatizado Vsky SAMU, presente 24 horas por dia na Central de Regulação, através da avaliação “in lócus” do Núcleo de Educação Permanente e ainda através de auditorias do setor de Qualidade, no intuito de avaliar a precisão da comunicação e o cumprimento de procedimentos padronizados.

12. REFERÊNCIAS

- Destaques das Diretrizes de PCP e ACE, disponível em: https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/cpr-guidelines-files/highlights/hghlghts_2020eccguidelines_portuguese.pdf
- Protocolo de Suporte Básico de Vida do SAMU 192, disponível em https://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_suporte_basico_vida.pdf
- Protocolos Institucionais do SAMU 192 ES, IMV – Incidente com Múltiplas Vítimas, disponível em: https://linktr.ee/qualisamu?utm_source=qr_code
- PHTLS. Pré-hospitalar Trauma Life Support. 9. ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning, 2018.
- Código de comunicação via Rádio - Código Q

13. GLOSSÁRIO

Fica definido e padronizado neste protocolo as abreviaturas e códigos que podem ser utilizadas durante a Contra Regulação, tanto pelos médicos quanto pelas equipes, com objetivo de melhorar a interpretação, evitar mal-entendidos, e assegurar que todos os membros da equipe estão falando na mesma linguagem.

• CODIGO DE RÁDIO “Q”

1. **QAP** - Na escuta / Mantenha-se na escuta
2. **QRA** - Nome ou identificação da estação
3. **QRB** - Distância entre duas estações
4. **QRG** - Frequência exata
5. **QRK** - Inteligibilidade do sinal (1 a 5)
6. **QRL** - Ocupado / Frequência ocupada
7. **QRM** - Interferência (de outras estações)
8. **QRN** - Interferência (ruído atmosférico)
9. **QRO** - Aumentar potência de transmissão
10. **QRP** - Reduzir potência de transmissão
11. **QRQ** - Transmita mais rápido
12. **QRS** - Transmitir mais devagar
13. **QRT** - Parar transmissão
14. **QRU** - Tem algo para mim?

PROTOCOLO

Código: PRO.SAMU.005

Data da Primeira Versão: 05/02/2024

Versão: 00

PROTOCOLO DE CONTRA REGULAÇÃO – USB
- ENVIO DO J14- DADOS VITAIS

Data da Última Revisão: 21/08/2024

Página: 34 de 32

15. **QRV** - Estou pronto / Estou disponível
16. **QRX** - Espere / Vou chamá-lo novamente
17. **QRZ** - Quem está me chamando?
18. **QSB** - Variação de intensidade de sinal
19. **QSL** - Confirmação de recebimento (Entendido)
20. **QSM** - Repita a mensagem
21. **QSO** - Comunicação entre duas estações
22. **QSP** - Retransmitir mensagem para outra estação
23. **QSY** - Mudar de frequência
24. **QTH** - Localização / Posição
25. **QTR** - Hora
26. **QTC** - Ocorrência
27. **TKS** - Obrigado

14. ANEXOS

Não se aplica

15. HISTÓRICO DE REVISÃO

Data	Versão	Texto	Responsável
05/02/2024	00	Emissão Inicial.	Enfª Juliana de Melo Santos COREN ES - 568 892, Enfº Carlos Fernandes Junior COREN ES - 655604, Enfº Diogo Magela COREN ES - 265623, Drº Arnaldo Cesar Colnago CRM - 11768

Elaboração	Validação	Aprovação
Juliana de Melo Santos Coordenadora de Enfermagem COREN-ES 568.892 Matricula: 30516 - SAMU 192 		